

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА

Абдиева Камола

Студент 3 курса НОУ «Университет-Маъмуна»

Научный руководитель: и.о.доц. **Хидирова Г.Н.**

Аннотация. В статье описываются такие основные черты современного электронного корпуса как: доступность корпуса в электронном виде, репрезентативность, наличие металингвистической информации, аннотирование, корпусный менеджер, конкорданс. Также даны определения корпусной лингвистике, выделены общие критерии ее описания, дана дефиниция непосредственно самому объекту нашего исследования - лингвистическому корпусу.

Ключевые слова: лингвистический корпус, репрезентативность, наличие металингвистической информации, аннотирование, корпусный менеджер, конкорданс.

Компьютерная лингвистика является одним из интенсивно развивающихся новых направлений прикладной лингвистики. Ее основная задача выражается в следующем: посредством применения математических методов (алгоритмы, модели) и компьютерных средств (программы, базы данных) проводить автоматическую обработку естественного языка и создавать модели формальных языков. В широком смысле, компьютерную лингвистику можно назвать сферой, где пересекаются современная лингвистика и цифровые технологии.

Компьютерную лингвистику называют также математической или вычислительной лингвистикой. Математическая лингвистика представляется составным звеном в изучении искусственного интеллекта. В компьютерной лингвистике разрабатываются алгоритмы и прикладные программы для обработки языковой информации.

Корпусная лингвистика – раздел лингвистики (компьютерной лингвистики), занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с применением компьютерных технологий. Корпусная лингвистика сформировалась как отдельный раздел науки о языке в первой половине 90-х гг. XX в.

В. П. Захаров определяет лингвистический корпус следующим образом: «Лингвистический, или языковой, корпус текстов - это большой, представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив

языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [1, 161].

Лингвистическим корпусом называют совокупность текстов, собранных в соответствии с определёнными принципами, размеченных по определённому стандарту и обеспеченных специализированной поисковой системой.

Также корпусом первого порядка называют любое собрание текстов, объединённых одним признаком, к примеру, язык автора, жанр, время создания текстов.

Обобщив различные определения корпусной лингвистики, выделим общие критерии:

1. Тексты содержатся на электронном носителе или в сети Интернет;
2. Размер корпусов должен прогрессивно наращиваться, достигая 100 миллионов слов, для специальных целей могут создаваться корпуса и меньших;
3. Корпус имеет открытый характер, т.е. постоянно актуализируется, т.н. корпус монитор;
4. Аутентичность данных: тексты должны быть реальными образцами использования языка, являющегося объектом исследования;
5. Критерии отбора: тексты выбираются не произвольно, а в соответствии с лингвистическими и/или экстралингвистическими задачами, которые корпус преследует. Именно это является основным критерием, отличающим корпус от прочих собраний текстов, таких как архивы или электронные библиотеки;
6. Репрезентативность: селекция текстов должна отвечать статистическим параметрам, которые будут гарантировать, что текст представляет ту разновидность языка, которая является объектом исследования (репрезентативный образец). Эта разновидность языка может относиться к произведению определенного автора, к определенному историческому периоду, жанру и т. д.;
7. Коммерческая направленность: корпуса не являются достоянием и прерогативой исключительно исследовательских центров, многие проекты могут реализовываться в рамках деятельности коммерческих структур, таких как издательские концерны;
8. Расширение репертуара языков, для которых создаются корпуса, а также создание мультилингвальных корпусов;
9. Расширение ареала исследования различных языковых аспектов – от грамматических до дискурсивных, при этом широко должны учитываться исторические, психолингвистические и культурологические факторы; представленные языковые данные должны иметь определенную разметку для лингвистического анализа;

10. Проведенный анализ предполагает возможность классификации полученного материала с учетом тематики текста, степени специализированности, жанровой характеристики и др.

Одним из важнейших критериев является доступность корпуса в электронном виде. Вторым важным моментом выступает его репрезентативность. Как считает А.Е. Кибрик, репрезентативность можно оценить «по изменению относительной частоты рассматриваемого явления при увеличении выборки. Если относительная частота явления от прибавления каждого последующего фрагмента текста будет изменяться все меньше и меньше, то это означает, что корпус в целом репрезентативен» [2, 16-45]. Считается, что репрезентативность корпуса является обязательным условием, которое придает набору различных текстов статус корпуса текстов, позволяющего осуществить лингвистический анализ.

Таким образом, основными чертами современного корпуса являются машиночитаемый формат, репрезентативность, наличие металингвистической информации. Под машиночитаемым форматом нужно понимать представление данных в формате, который может читать компьютер. Это означает, что машиночитаемые данные должны быть структурированными. Репрезентативность достигается с помощью специальной процедуры отбора текстов. То есть нужно вводить достаточное (чаще это максимальное) количество текстов, чтобы можно было судить обо всей сфере. Если предмет корпусного исследования ограничен, например, анализируется язык одного писателя, то вводятся все его произведения. В других случаях, если создается корпус, предназначенный отражать какой-либо живой язык, тогда репрезентативность выражается в пропорциональности, т.е. отдельный тип текста (н-р, научная статья) должен иметь такое же процентное соотношение в корпусе, какое он имеет в коммуникации на данном языке.

Таким образом, репрезентативность или представительность корпуса означает его соответствие отражаемой области функционирования языка.

Тексты в корпусе размечены в соответствии со стандартом. Такое описание каждой единицы текста с помощью специальной системы отметок называется аннотированием, или разметкой. Основная ее цель – снять омонимию (грамматическую, лексическую и т.д.), т.е. добавляется дополнительная информация о том, в каком значении употреблена та или иная форма. Например, в зависимости от контекста

Ты белых лебедей кормила,

Откинув тяжесть черных кос...

Я рядом плыл; сошлись кормила;

Закатный луч был странно кос. (В.Я.Брюсов)

словоформе кормила приписывается либо глагольное значение (кормила – прош.вр. ж.р.), либо формы существительного (кормила – Им.п. мн.ч.). в значении «во главе управления [кормило – руль судна; стар.]».

В основном, процесс аннотирования автоматизирован при помощи специальных программ – морфологических и синтаксических анализаторов. Тем не менее, результаты машинной разметки не всегда успешны и нуждаются в правке, тогда эта часть разметки корпуса производится вручную, т.е. определённый фрагмент текста описывает специалист.

Каждая аннотированная единица текста вносится в базу данных, а к базе подсоединяется корпусный менеджер. Корпусным менеджером называется программа, которая предоставляет удобный доступ к базе данных корпуса. Он представляет собой список всех контекстов, где встречается слово или группа слов, исследующих пользователем корпуса. По сути, корпусный менеджер представляет собой поисковую систему с заданными лингвистическими параметрами. Например, в Национальном корпусе русского языка (<http://ruscorpora.ru/>) можно запросить выдачу всех контекстов:

- где есть вхождение словоформы учишься (2 л. ед. ч. н. вр. от учиться);
- где есть любая из форм глагола учиться;
- где есть глагол усвоения знаний в форме 2 л. ед. ч. н. вр.;
- где просто присутствует форма 2 л. ед.ч. н. вр. любого глагола, независимо от его лексического значения...и т.д.

В списке корпусного менеджера каждый фрагмент текста снабжается гиперссылкой на источник.

Достоверность выдаваемых результатов - еще одно свойство в функционировании корпуса текстов. Отметим, что до появления электронных корпусов все операции (сбор текстов, обработка, подсчёты и др.) учёными выполнялись вручную. Благодаря развитию корпусной лингвистики использование корпусов стало возможным повсеместно.

Внушительный объем данных и применение математической статистики в обработке больших объёмов позволяют проводить самые разнообразные исследования языка, например, составить частотный словарь употребления той или иной единицы текста. Все эти данные исследователь использует при описании отдельного явления или языка в целом.

Технология создания корпуса, в обобщенной форме, состоит из следующих этапов. Во-первых, определяется перечень источников. Во-вторых, тексты преобразуются в компьютерную форму, т.е. оцифровываются. Следует указать, что тексты в электронном виде могут быть получены посредством таких способов, как сканирование, ручной ввод, авторские копии, дары, обмен, Интернет, оригинал-макеты, предоставляемые издательствами и др. Следующим

этапом, является предобработка текста, все тексты проходят филологическую выверку и корректировку, также проводится подготовительная работа по библиографическому и экстралингвистическому описанию текста. Далее проводится конвертирование и графематический анализ, т.е. выполняется перекодировка, удаление нетекстовых элементов, удаление переносов и др., после которых осуществляется сегментация текста на его структурные составляющие. Все эти операции выполняются автоматически.

Далее составители корпуса производят разметку текста, что означает приписывание тексту и его компонентам метаданных. Эти данные вводятся вручную. Метаописание текстов корпуса включает содержательные (1) и формальные (2) элементы данных:

1. библиографические данные, жанр и стиль текста, сведения об авторе;
2. имя файла, параметры кодирования, версия языка разметки, исполнители этапов работ.

Это кодирование информации называют метаразметкой структурных и собственно лингвистических элементов текста. Набор метаданных определяет возможности корпуса. При выборе этих данных исследователи руководствуются своими целями и потребностями, а также возможностью вносить в текст дополнительные признаки. Структурная и собственно лингвистическая разметка документа осуществляются автоматически.

Следующим этапом выполняется корректировка результатов автоматической разметки. В основном это производится вручную.

И на последнем этапе происходит конвертирование размеченных текстов в структуру специализированной лингвистической информационно-поисковой системы (корпус-менеджер). Эта система включает программные средства для поиска данных в корпусе и предоставление статистической информации пользователю в удобной форме. Таким образом обеспечивается доступ к корпусу. К настоящему времени в Internet представлено множество классических электронных корпусов [3].

Эффективность и целесообразность создания текстовых корпусов обусловлено достаточно большим объёмом данных из реальных контекстов, а также возможностью многократно использовать однажды созданный корпус для решения самых разнообразных лингвистических задач.

Поиск в корпусе позволяет построить конкорданс – список всех фиксаций искомой языковой единицы в контекстах со ссылками на источник.

Конкорданс-программа предназначена для выполнения установленной лингвистической задачи, к примеру, поиск в контексте определенной морфемы, слова или в словосочетания. В результате работы программа-конкорданс выдаёт множество примеров вместе с контекстом, как правило - это строка текста.

Обучающийся получает естественные примеры грамматических или лексических явлений. Студент может самостоятельно проводить исследовательскую работу в лингвистическом направлении.

Техника построения корпусов были изобретены задолго до появления компьютеров и электронных ресурсов. Церковные деятели и писатели прошлого составляли библейские симфонии, или конкорданции – собрание в алфавитном порядке всех встречающихся в Священном Писании слов, выражений и фраз с указанием места, где они находятся. Конкорданции составлены почти ко всем переводам Библии на живые языки. Первая, собственно конкорданция появилась в начале XIII века на латинском языке.

Примерами конкорданций, составленных в XIX веке, могут служить:

1. Флюгель в 1842 году составил конкордацию к Корану (Лейпциг);
2. Коуден-Клерк в 1881 году издал конкорданцию к Шекспиру (Лондон);
3. Ломлер в 1827-1829 составил конкордацию к сочинениям Лютера (Дармштадт).

Отметим, известную Конкорданцию Стронга, опубликованную в 1890 году. Благодаря Симфонии Стронга появилась возможность делать переводы библейских симфоний с одного языка на другой.

Позже эта техника была распространена и в лингвистике, в которой конкорданс означал список всех употреблений заданного языкового выражения. В конце XIX - начале XX века появляются корпуса, созданные для лингвистических исследований, таких как подсчет частотности языковых единиц. Первым словарем такого рода стал Частотный словарь немецкого языка, изданный под редакцией Ф.В.Кэниннга в 1897 году. С тех пор было создано множество частотных словарей и списков для разных языков, в том числе и для русского.

«В настоящее время конкордансы являются современным эффективным инструментом анализа текста, которые следует активно применять в практике преподавания языка и в лингвистических задачах» [4].

Программа конкорданс позволяет анализировать большие массивы текстов и выявлять в них языковые закономерности. Конкорданс осуществляет поиск конкретного слова или словосочетания в корпусе. После соответствующей команды программа выдает заданное количество фрагментов текстов, содержащие запрашиваемую единицу. На основе полученных сведений можно сделать вывод о функциях, употреблении и применении исследуемой языковой единицы.

Обобщая вышесказанное, отметим, что конкордансы нашли широкое применение в области прикладного языковедения, эти специальные программы представляют новые возможности для эффективного изучения языка и

лексической обработки различных текстов. Конкордансы активно используются при автоматизированном обучении иностранным языкам.

Компьютерные лингвисты, как особый класс пользователей, используя статистические и лингвистические закономерности в текстах, создают компьютерные модели языков. «Корпусы используются для разработки и настройки различных автоматизированных систем (машинный перевод, распознавание речи, информационный поиск)».

Литература:

1. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: Учебник для студентов направления «Лингвистика».- 3-е изд., СПб., 2013. – 161 с.
2. Кибрик А. Е., Брыкина М. М., Леонтьев А. П., Хитров А. Н. Русские посессивные конструкции в свете корпусно-статистического исследования // Вопросы языкознания. 2006. Вып. 1. С. 16-45.
3. Копотев М. Введение в корпусную лингвистику / Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей университетов.Прага., 2014. – (online: epub).
4. Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу. http://ling.ulstu.ru/linguistics/resourses/literature/articles/corpus_education_translating/

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Эштемирова Мухлиса Уткир кизи

Ташкентский Государственный экономический университет, кафедра

«Финансы и финансовые технологии», стажёр-преподаватель

Научный руководитель – проф. Ш. Хамдамов

muxlisaeshtemirova1999@gmail.com

Аннотация. В статье изучены основные вопросы совершенствование инструментов финансовой политики государства и вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств, рассмотрены различные аспекты развития финансовой политики стран и возможных методов и путей его развития и совершенствования.

Ключевые слова. Финансовая политика, финансовые ресурсы, экономический рост, инструменты финансовой политики государства, денежно-кредитная политика, налоговая (фискальная) политика, инвестиционная политика, бюджетное регулирование.

Вопросы повышения рациональности финансовой деятельности государств и совершенствование инструментов финансовой политики относятся к категории перманентных, т.к. необходимость оценки и повышения ее результативности всегда имела, имеет и будет иметь важное значение. Несмотря на перманентный абсолютный рост, различные варианты получения, распределения и перераспределения финансовых ресурсов и вместе с тем их объективная ограниченность, последовательно способствуют лишь к ухудшению и обострению проблемы. Соответственно, данное существующее противоречие является, по нашему мнению, основной движущей силой при совершенствовании инструментов финансовой политики.⁸²

По своей сути, финансовая политика государства представляет собой систему решений, которые направлены на управление государственными финансами и регулирование экономических процессов. Её главной целью выступает обеспечение и достижение устойчивого развития экономики, поддержание финансовой устойчивости и социальной защиты населения. При осуществление финансовой политики основными и важными инструментами, выступают налоговая (фискальная) политика, расходная политика, управление государственным долгом, денежно-кредитная политика и инвестиционная политика.

⁸² <https://economy-lib.com/finansovaya-politika-gosudarstva-metodologiya-otsenki-i-povysheniya-rezultativnosti>